

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ АТРОФ ТАБИЙ МУҲИТИГА ИЖОБИЙ МУНОСАБАТИГА ШАКИЛЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ОЛИМЛАРНИНГ ҚАРАШЛАРИ

Бованова Умида Абдуваҳабовна

Тошкент амалий фанлар университети ўқитувчиси, мустақил изланувчи

Аннотация: Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришида педагогик йўллари ўзига хослиги шунингдек, бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришида керакли тавсиялар кўрсатилган.

Ключевые слова: бошланғич синф ўқувчиси, атроф-муҳит, экологик муаммо, экологик таълим-тарбия, экологик маданият, тўғарак, замонавий технология.

Кириш. Республикамизда ҳуқуқий ва демократик жамият қуриш жараёни муваффақиятли амалга оширилаётган бир пайтда маънавий жиҳатдан баркамол ёш авлодни тарбиялаб вояга етказиш ҳамда уларни она юртни севишга, моддий ва маънавий бойликларини асраб-авайлашга, атроф-муҳит тозалигини таъминлашга ўргатиш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 майдаги 434-сонли «Экологик таълимни ривожлантириш Концепцияси», Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 июнь, 343-сонли «Атроф-муҳитни ифлосланиш даражасини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш», Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрь, ПҚ-76-сонли «Атроф-муҳитини муҳофаза қилиш ҳамда экологик назорат соҳасидаги давлат органлари фаолиятини ташкил этиш» чораларини тадбирлари тўғрисида қарорларни кўришимиз мумкинки, юртимизда атроф-муҳитга бўлган эътибор, жадаллик билан ўсиб бормокда.

Модомики, келажагимиз ёшлар кўлида экан, бошланғич синфдаёқ ўқувчиларни табиатни асраб-авайлашга оид экологик билимлар билан қуроллантириш ва табиат билан яқиндан таништириб бориш, уларга экологик тарбия бериш, шу орқали уларнинг борлик тўғрисидаги тасаввурини бойитиш, дунёқарашини ўстириш, ҳаётий тажрибаларини мустаҳкамлаш янада муҳим аҳамият касб этади.

Асосий қисм. Экологик таълим бошланғич синфларда синфдан ташқари ишларида давом этади, ўқув жараёнини тўлдиради, олинган экологик билим, кўникма ва малакаларни мустаҳкамлайди. Синфдан ташқари ишлар болани табиат билан кенгроқ таништиришга ёрдам беради, амалий фаолият учун кўпроқ имкониятлар яратади.

Бунинг учун қуйидагиларни амалга ошириш мумкин:

- ✓ музейга, тасвирий санъат уйига, ёш ўлкашунослар тўғарагига саёҳатлар;
- ✓ шаҳар, вилоят, туманлардаги тарихий жойларга саёҳатлар;
- ✓ вилоят ва туманларнинг қўриқланадиган ҳудудларига экскурсиялар;
- ✓ фан олимпиадалари;
- ✓ атроф муҳитга бағишланган шеърлар танлови;

- ✓ табиатшунослар турнири;
- ✓ расмлар ва деворий газеталар кўргазмалари;
- ✓ байрамлар (кушлар куни, ер куни ва бошқалар).

Ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш учун жавобгар вазирлик ва идораларнинг ҳамкорлиги таъминланиб, уларнинг онги ва қалбига таъсир кўрсатувчи, атроф муҳитга ижобий муносабатда бўладиган ўқувчи ёшларни тарбиялаб вояга етказишга хизмат қиладиган тарғибот ишларини кучайтириш зарур. Шунинг учун ҳам экологик маданиятни шакллантириш борасидаги охириги фан ютуқлари ва халқаро стандартларни ҳисобга олиб, таълим муассасаларининг стратегик мақсад ва вазибаларига биноан юқори сифат кўрсаткичига эришиш учун анъанавий ва ноанъанавий йўллардан самарали фойдаланиш жуда долзарбдир.

Шунинг учун О. Мусурманова ўз тадқиқотларида бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданиятини шакллантириш ва жамиятда экологик тарбия муаммоларининг мазмун-моҳиятини маънавий маданиятнинг таркибий қисми нуқтаи назаридан асослаб берди.

Бу ерда таъкидлаш керакки, экологик таълимнинг аҳамиятини кенг миқёсда тушуниш учун ёш ўқувчиларнинг ҳиссиётлари, онги, дунёқараши ва тасаввурларини бойитиш керак. Аслида илм, тарбия, маданият инсон борлигининг бош масаласи ҳисобланади. Инсон ўз аслини англаши учун ҳамиша тарбияга ва англаган ақлга эҳтиёж сезади. Инсон табиий борлиқ бўлганлиги боис, тарбия борасида онг муҳим бўлиб ҳисобланади.

Шу боисдан ҳам Е.Б. Айдаров тўғри таъкидлаганидек, “Бугунги кунда ўқувчи ёшларнинг маънавий-ахлоқий қиёфаси асосан уларнинг экологик билим даражаси, табиатни асраш ва муҳофаза қилишга бағишланган дунёқараши ва тафаккур доирасининг кенглиги асосида экологик маданияти шаклланади. Ўқувчи ёшларнинг маънавий-ахлоқий сифатлари асосан инсон шахсининг руҳий-манавий-ахлоқий ва экологик тарбия жиҳатларини ҳам ўз ичига олади”¹

Ҳозирги экологик инкироз дунёқараш билан боғлиқ. Демак, бутун борлиқ жонли ва ажралмас организм бўлиб, инсон у билан узвий боғлиқ эканлигини унутади ва табиатга қарши ҳаракат қилади. Шуни ҳам айтиш мумкинки, бошланғич синф ўқувчиларининг атроф-муҳитга муносабати экологик маданиятнинг муайян элементидир. Бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданиятини шакллантириш ва таълим муассасаларида экологик таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш экологик фожиали ҳолатларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишга хизмат қилади.

Бугунги замонавий технологияларнинг жадал ривожланиши экологик хавфлилик даражаси шу қадар кенгайиб бормоқдаки, бунинг олдини олиш ёки бартараф этиш учун вояга етаётган ёшларга экологик онг, экологик таълим ва экологик маданият, шунингдек, келажак авлодга масъулият, яъни масъулият ҳисси керак. Йўқса, бизга омонат берилган дунёни келгуси авлодга омонат етказиш имконияти бузилади.

Мамлакатимизда ҳозирги пайтда ўқувчи ёшларнинг экологик маданияти ва тарбияси борасида кўрилган чораларга қарамай, айниқса сўнгги йилларда, ҳам миллий, ҳам маҳаллий даражада, ҳали вақт талабларига жавоб бермаяпти, дейишимиз мумкин. Демак,

¹ Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). –Б.65.

муаммонинг ечимини излашда Ўзбекистонда бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданияти даражасини социологик тадқиқ етиш муҳим аҳамиятга эга. Қолаверса, мамлакатимизда экологик маданият концепциясини ишлаб чиқиш зарур. Бугунги кунда нафақат табиатни муҳофаза қилиш, аксинча, экологик таълим ва унга муносабатни шакллантирувчи маданиятни ривожлантириш жуда катта миқдордаги меҳнат ва молиявий харажатларни талаб қилади.

Шу муносабат билан И.А. Шмелева антропоген таъсир шароитида биосфера динамикасининг моделларини ишлаб чиқди ва умумбашарий эволюционизм, жамият ва табиатнинг биргаликдаги ривожланиши инсон ҳаёти учун зарурлигини таъкидлади.

Эколог ва социологларнинг фикрларига асосланиб айтиш мумкинки, экологик маданият амалий, маънавий ва интеллектуал идрокка асосланган дунёнинг яхлитлигини ўзида акс эттиради. Бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданияти ўз фаолиятининг бутун тизимига тарқаладиган экологик билим, хулқ-атвор, эстетик дид, ахлоқий меъёрлар, кадриятлар ва кўникмаларни ўз ичига олади. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ўқувчининг экологик маданиятини шакллантириш экологик кучлардан, билим, тушунча ва кўникмалардан амалиётда фойдалана олиш қобилиятини оширишга хизмат қилади.

Албатта, экологик маданиятни шакллантириш узоқ ва жуда мураккаб жараён, шу жумладан, атроф-муҳитни англаш ҳам. Шу сабабли бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданиятини шакллантириш таълимнинг барча босқичларида амалга ошириладиган ва таълим билан уйғун ҳолда олиб бориладиган тизимдир.

Шу сабабли З.Ш. Яздонов “Экологик маданият – “табиат-жамият-инсон” тизими қисмларининг ўзаро муносабатларини мувофиқлаштирувчи, барча нарсаларнинг инсониятга диалектик боғлиқлигини англашувчи, атроф-муҳит софлигини сақлашга даъват этувчи фалсафий-ахлоқий категориядир ва шу билан атроф-муҳит тозалигини сақлашга хизмат қилади”².

Табиатга ижобий муносабат ва экологик тарбияни муваффақиятли амалга ошириш бошланғич синф ўқувчиларининг экологик онгини оширишга хизмат қиладиган мафкуравий таъсир воситаларидан самарали фойдаланишни талаб этади. Бу эса умумий таълим фаолиятининг устувор йўналишларидан бири бўлиши керак. Чунки бу тизим ўқувчи ёшларнинг турмуш тарзи ва дунёқарашини ўзгартириш, ҳаётга муносабатнинг янги турини яратади, истеъмолчи эмас, балки ижодий характерга эга шахсни яратишга кўмак беради.

Америкалик социолог Р.Инглехарт хулқ-атворнинг янги моделларини кўриб чиқиш керак, чунки биринчи навбатда ёш авлод бунда муҳим рол ўйнайди, кекса авлод эса белгиланган қоидалар ва моделлардан узоқлашиши қийин, деб таъкидлайди.

Дунё миқёсида бу борда ўтказилаётган оммавий сўровномалар маълумотлари кўрсатиб турибдики, бир томондан ёшларни ҳам экологик муаммолар ташвишга солсада, бошқа томондан уларнинг аксарияти (тахминан 80%) уни яхшилаш учун ҳеч қандай муносабат билдирмайди. Деярли ҳар бири руҳий жиҳатдан бу вазифани бошқаларга топширади ва шу билан ўзларидан масъулиятни олиб ташлайди.

Ўқувчи ёшлар жамоаси маълум бир ёшлар гуруҳи сифатида ўзини тутиши ва дунёқараши, одатлари ва турмуш тарзини ўзгартиришга қодир бўлган энг фаол ижтимоий кучдир.

² Яздонов З.Ш. Ўзбек халқ экологикмаданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2019. –Б.18.

Кўришиб турибдики, ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш жараёни кўп қиррали. Унга жамиятнинг ривожланиш даражасини, унинг умумий маданиятини акс эттирувчи кўплаб ижтимоий омиллар, жумладан, мазкур жамиятда қабул қилинган муҳит билан ўзаро муносабат нормалари ва қоидалари таъсир кўрсатади. Мазкур меъёрлар, қоидалар ва уларнинг кундалик ҳаётда амалга оширилиши мавзуси бўйича билим даражасига қараб, маълум бир ўқувчининг экологик маданиятининг ривожланиш даражаси тўғрисида хулосалар чиқариш мумкин.

Бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданияти даражасини эмпирик ўрганиш учун, бизнингча, “Янги Ўзбекистонда бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданияти ва тарбияси” мавзусида эмпирик тадқиқот ўтказиш керак. Тадқиқотнинг мақсади – бугунги давр ўқувчиларининг экологик маданияти даражасини аниқлаш ва унинг савиясини ошириш бўйича айрим амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини ўрганиш борасидаги муаммолар, умуман Ўзбекистон учун ҳақиқатан ҳам долзарбдир. Ушбу лойиҳа ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини ошириш фаолиятининг айрим йўналишларини ўз ичига олади. Ушбу лойиҳанинг чуқурлашиши жуда зарур, чунки ўқувчилар келажакдаги раҳбарлар, давлат хизматчилари, менежерлар, дизайнерлар, муҳандислар, олимлар ва бошқалар бўлиб етишганда ўзини намоён этади. Бизнинг фикримизча, бошланғич синф ўқувчиларининг экологик маданиятини шакллантириш жараёни янада муваффақиятли ривожланиши учун қуйидаги шартлар ва чораларни бажариш лозим:

1. Экологик таълимни тизимли амалга ошириш ва илк болаликдан тарбия. Умумий ва махсус экологик фанларнинг таълим муассасаларининг ўқув режаларига киритиш;
2. Ахборот сиёсатидаги ўзгариш: атроф муҳитга оид телерадио эшиттиришлар, интернет каналлар, оммавий ахборот воситалари, ахборот порталлар ва бошқалар кўпроқ бўлиши керак;
3. Экологик маданият ҳақиқий хулқ-атворда шаклланганлиги сабабли, экологик таълим ва тарбия экологик ҳаракатлар доирасида бўлиши керак;
4. Табиат ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш, шу жумладан қонуний жавобгарлик ва жазони кучайтириш ҳамда иқтисодий рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш зарур.
5. Ўқувчи ёшлар экологик мавзулар бўйича кўп томонлама ва минтақавий халқаро конференциялар ва форумларни ўтказишда кенгроқ иштирок этишлари зарур.

Мамлакатимиздаги экологик муаммолар кўплаб атроф муҳитни муҳофаза қилиш ташкилотлари томонидан кўтарилган. Қолаверса, атроф муҳит ҳолати ва соғлиғи, одамнинг фаровонлиги ўртасидаги боғлиқлик мавжудлигини тушуниш кўникмаси мавжуд эмас.

Шунга қарамай, ўқувчи ёшларнинг аксарияти, шубҳасиз, ўқиш ва атроф муҳитни муҳофаза қилишни бирлаштиришга интилишади, у ёки бу шаклда улар атроф муҳитни муҳофаза қилишда шахсий иштирок этишади, бу қувонарли ҳол албатта. Бунга сабаб эса ёшларни тарбиялаш ва ижтимоийлашуви учун, улар учун долзарб бўлган муаммолар уларнинг оилалари ва дўстлари даврасида, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинаётганидир. Ўқувчи ёшлар атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича турли хил тадбирларда, фестивалларда қатнашиши лозим. Бу масала таълим муассасалари эътиборидан четда қолмаслиги керак.

Зеро, бундай тадбирлар ўқувчиларни ўз-ўзини тарбиялашга ва ташқи дунёга муносабат маданиятини оширишга ёрдам беради. Таълим тизимидаги бундай экологик лойиҳалар мамлакатимизда тизимли экологик таълим ва тарбияни такомиллаштиришга имкон яратади.

Шу боисдан ҳам Е.Б.Айдаров “Ўқувчиларда табиат билан боғлиқ бўлган билимларни бойитишда куйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади деб таъкидлайди: табиат сирларини ўргатувчи манбалар билан ишлаш, маълумотлар моҳиятини тўлиқ англаш; табиатда рўй берадиган табиий воқеалар сабабларини ўрганиш, табиий кадрятлар моҳиятини онгли равишда қалбга жо қилиш; ота-боболаримиздан бизгача етиб келган манбаларга бефарқ бўлмаслик, табиатни авайлаб-асраш; табиат билан таништиришда унинг жозибаси ва фойдали томонларини тушунтириб кетиш орқали самарадорликка эришиш мумкин”³.

Ҳозирда кўплаб жамоат ва давлат идоралари, газета, журнал ва ижтимоий тармоқлар, таълим муассасалари мактаб ўқувчиларининг экологик маданиятини оширишга муносиб хисса қўшмоқда. Шу муносабат билан биз ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини ривожлантиришга қаратилган кенг кўламли ва ҳозирда бир қатор хорижий давлатларда қўлланилаётган “Яшил таълим муассасаси” экологик лойиҳасини ишлаб чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз. Бунинг маъноси шундан иборатки, ўқувчиларга атроф муҳитни муҳофаза қилиш тамойиллари, атроф муҳитга масъулият ва экологик ҳаёт тарзини эгаллаган билим, кўникма ва малакаларни амалда татбиқ этмасдан ўргатиш мумкин эмаслигидир.

Шунингдек, глобал, регионал, локал, миллий экологик муаммолар жамият тараққиётига салбий таъсир этувчи омиллар сирасига киради.

Зеро, А.В.Гирусов тўғри таъкидлаганидек, “экологик маданиятсиз мамлакат, нафақат ўзининг аҳолиси учун хатарли бўлиб қолмасдан, балки, бошқа мамлакатлар аҳолиси учун ҳам хавфлидир. Зеро, табиатни ифлослантирувчи ишлаб чиқариш ва хўжалик чиқиндилари миллий чегарани билмайди”⁴.

Бизнинг назаримизда экологик маданият ва экологик онг савияси пастлиги, мавжуд экологияга зид эскича қарашлар шу каби кўплаб табиатни асраш билан боғлиқ муаммоларни юзага келтиради. Бундай шароитда ёшларимизнинг экологик маданияти шаклланиши, тобора юксалиши масалалари муҳим аҳамият касб этади.

Ш.Э.Хамроқулова таъкидлашича, “Экологик таълим-тарбия ишлари узвий олиб борилад экан, ҳар бир педагог олдида ўқувчиларда экологик компетентликни ривожлантириш асосий масалалардан бири сифатида туради. Экологик компетентликни олимлар турлича талқин этадилар. Мактаб ўқувчиларининг ёшидан, ижтимоий хусусиятларидан келиб чиқиб экологик компетентликни – экологик билим, малака ва кўникмаларни ўқувчилар ҳаёт давомида тўғри қўллай олишлари нуқтаи назаридан талқин этилиши керак. Ўқувчи ён-атрофдаги бўлаётган воқеа ходисаларга, табиатга зарар келтириш ёки зарар келтирмаслик нуқтаи назаридан ёндаша олса, кузатувлар натижасини тўғри таҳлил этса ва

³ Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). –Б.65.

⁴ Гирусов А.В. Культура как способ развития общества и сохранения природной средн./В кн.: История. Культура. Цивилизация. -М.: 1991. - С. 9.

Ўзи амалда табиатга зарар келтирмасликка ҳаракат қилса унда ҳар бир тарбия берувчи педагог, ёки ходим ўз вазифасини тўғри бажараётган бўлади”⁵.

Хулоса. Бизнинг фикримизча, бошланғич синф ўқувчилари ўртасида экологик маданиятни шакллантириш учун, аввало, халқ кадриятлари меросини табиатга нисбатан ўрганиш зарур. Шунда жамият ҳаётидаги ўзгаришлар, табиатни муҳофаза қилиш ва қазилма бойликларнинг барча турларидан оқилона фойдаланиш қоидаларининг тизимини яратиш мумкин. Атроф муҳитнинг ифлосланишига кишилар тарбиясида табиатни муҳофаза қилиш ҳақида тарбиявий ишлар етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги ҳам сабабдир.

Фойдаланилган адабиёт.

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини ривожлантиришнинг педагогик асослари: Дис. ... пед. фан. д-ри. - Тошкент, 1993. – 364 б.
3. *Шмелева, И.А.* Психология экологического сознания / И. А. Шмелева. – СПб. : Изд-во С.Петербург. унта, 2006. – 204 с.
4. *Инглхарт Р.* Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель. – М. : Новое изд-во, 2011. –265 с.
5. Пулатова Д. Бошланғич таълимга инновацион технологияларни жорий этиш усуллари (Услубий қўлланма) –Т.: “Янги аср авлоди”, 2011-й. – 88 Б.
6. Очилов Ф.И. Илғор педагогик технологиялар асосида бошланғич синфларда дарс самарадорлигини ошириш хусусиятлари. Замонавий таълим / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 2016. 5. -64 с.

⁵ Хамрокулова Ш.Э. Умумтаълим мактабларида экологик таълим-тарбияни такомиллаштириш масалалари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.www.ares.uz.